

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677175>

УДК 376 .37

**ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР**

Т.И. Данилюк,
студентка 5 курса,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается развитие связной речи у детей с онр. Большое место в работе занимает рассмотрение необходимости улучшений методов обучения. В статье дается характеристика общему недоразвитию речи.

Особое внимание уделяется вопросам обучения. В статье подробно освещается детская речь.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, характерная особенность

**FEATURES OF THE CORRECTIONAL SYSTEM WORKS ON SPEECH
DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH ONR**

T.I. Danilyuk,
Student 5th year,
TSU,
Tyumen

Annotation: The article discusses the development of coherent speech in children with onr. Consideration of the need for improvements in teaching methods takes an important place in the work. The article provides a characteristic of the general under-pressure of speech.

Particular attention is paid to learning issues. The article covers children's speech in detail.

Keywords: general speech underdevelopment, characteristic feature

Специальные исследования у детей с ОНР показали клиническое разнообразие проявлений общего нарушения речи. Схематично их можно разделить на три основные группы.

У детей первой группы наблюдаются только признаки общего отсутствия речевого развития без других значимых нарушений нервно-психической деятельности. Это несложная версия ОНР. У этих детей нет локальных высыпаний.

Центральная нервная система. В их анамнезе нет четких указаний на существенные отклонения во время беременности и родов. Лишь треть респондентов раскрывают факты о не очень тяжелом токсикозе во второй половине беременности или кратковременной асфиксии во время родов во время подробного интервью с матерью. В этих случаях часто можно зафиксировать недоношенность или незрелость малыша при рождении, его соматическую слабость в первые месяцы и годы жизни, восприимчивость к детству и простуду [1].

В душевном облике этих детей фиксируются определенные признаки общей эмоциональной незрелости воли, слабой регуляции волонтерства.

Отсутствие пареза и паралича, выраженных корковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности их первичных (ядерных) зон речевого анализатора. Выявление незначительных неврологических дисфункций ограничивается в основном нарушением регуляции мышечного тонуса, отсутствием тонких дифференцированных движений пальцев и отсутствием кинестетической и динамической практики. Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР.

Несмотря на отсутствие значимых психоневрологических расстройств в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической работе, а в дальнейшем – в специальных педагогических условиях. Опыт показывает, что отправка детей с легкими нарушениями речи в обычную школу может привести к вторичным невротическим расстройствам и расстройствам, подобным неврозам.

Характерной особенностью детей с 1-й степенью речевого развития является возможность многоцелевого использования имеющихся у них языковых средств: эти звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторых их персонажей и действия с ними («бика», с интонация означает «авто», «драйв», «гудок»).

Эти факты говорят о крайней бедности словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию неязыковых средств – жестов, мимики, интонации [4-6].

В то же время у детей есть существенный недостаток в формировании выразительной стороны речи. Трудно понять некоторые простые предлоги («в», «на», «вниз» и т.д.), А также грамматические

категории единственного и множественного числа, мужского и женского рода, глаголов прошлого и настоящего и т.д. Если обобщить все вышесказанное, можно сделать вывод, что детская речь на первом уровне непонятна для других и имеет жесткую ситуативную связь.

Второй уровень речевого развития определяется в литературе как «начало повседневной речи». Характерной чертой является появление в детской речи двух-трех, а иногда и четырехсловных фраз. Комбинируя написание слов и словосочетаний, один и тот же ребенок может правильно использовать приемы координации и управления, а также нарушать их.

Опыт логопедии с не говорящими детьми показывает, что один из решающих моментов – это когда ребенку с достаточно развитым пониманием речи необходимо повторять слова или их части за взрослым. Появление активного желания подражать словам взрослого обеспечивает переход ребенка из разряда «не говорящих» в категорию «плохо говорящих» [3-5].

Первые слова детской ненормальной речи можно классифицировать следующим образом:

- 1) правильно произносится: мама, папа, дай, нет и т.д.;
- 2) фрагменты слов, т. такой. В которых сохранены только части слова, например: «мако» (молоко), «одеяло» (девочка), «яби» (яблоко), «сима» (машина) и т.д.;
- 3) слова-звукоподражания, которыми ребенок обращается к предметам, действию, ситуации: «бб» (машина), «мяу» (кот), «му» (корова), «бу» (упала) и т.д.;
- 4) контурные слова или «контурные», в которых в слове правильно воспроизведены нативные элементы-ударения, количество слогов: «тититики» (кирпичи), «папата» (лопата), «патина» (машина);
- 5) слова, совершенно не похожие на слова на родном языке или их фрагменты.

Чем меньше слов в лексике у ребенка, тем больше слов произносится правильно. Чем больше слов, тем выше процент искаженных слов.

Речевой дизонтогенез часто характеризуется расширением именительного слова до 50 и более единиц при практически полном отсутствии словосочетаний. Однако чаще всего встречаются случаи, когда усвоение первых синтаксических конструкций начинается при наличии в активной речи до 30 слов, в более старшем возрасте, чем обычно.

Таким образом, преждевременное появление активной речевой имитации, выраженных слоговых словосочетаний и преждевременное усвоение первых словосочетаний, т.е. способность, хотя и грамматическая и невыраженная, сочетать слова друг с другом на ранних стадиях следует рассматривать как ведущие признаки речевого дизонтогенеза.

В жизни детей наступает момент недостаточного речевого развития, когда они начинают соединять уже усвоенные слова. Слова, соединенные в предложениях, не имеют грамматической связи [7].

Существительные и их фрагменты употребляются в основном в повелительном наклонении и в словацком, а их фрагменты употребляются в инфинитиве и повелительном наклонении или без склонения в изъявительном падеже.

Из-за ошибок произношения, аграмматизма и укорочения слов детские высказывания непонятны другим.

Нарушение речевого развития делает словацкий словарный запас незначительным по сравнению с относительно большим предметным словарным запасом. Более того, этот словарный запас не всегда достаточен для календарного возраста детей, что приводит к вопросу о введении родственника (по отношению к развивающемуся человеку) (по отношению к развивающемуся человеку) в практическую логопедическую концепцию [2].

При подготовке детей к школе формирование и развитие монологической речи имеет большое значение как важнейшее условие полноценного усвоения знаний, развития логического мышления.

Особое внимание в формировании связной речи необходимо уделять при проведении коррекционной работы с дошкольниками, имеющими общее речевое недоразвитие. У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи наблюдается значительное отставание в формировании навыков описательно-повествовательной речи. Серьёзные затруднения возникают у таких детей при пересказе и составлении рассказов по наглядной опоре (например, серии сюжетных картин) [8].

В связи с растущими требованиями к обучению и обучению подрастающего поколения работа дошкольных воспитателей совершенствуется. Они должны не только формировать у детей определенный объем знаний и умений, но и всемерно развивать их познавательную активность, интерес к окружающей действительности, самостоятельность и творческую активность в художественном языке, изобразительной, музыкальной, театральной и игровой деятельности.

Список литературы

[1] Актуальные проблемы логопедии: преодоление нарушений речи у детей и взрослых. // Сборник научных трудов. – МГПИ-М, 1980.

[2] Винарская Е.Н. Раннее развитие речи ребенка и проблемы дефектологии: Период раннего развития. / Е.Н. Винарская. – М.: Просвещение, 1987. 160 с.

[3] Волкова Г.Л. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи. / Г.Л. Волкова. // Издательство Сайма. – 1993.

[4] Воробьев В.К. Методика развития связной речи у детей с системной недостаточностью речевого развития. / В.К. Воробьев. – М.: АКТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. 158 с.

[5] Выготский Л.С. Основные проблемы современной дефектологии. / Л.С. Выготский. // Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1994. 145-173 с.

[6] Выготский Л.С. Развитие устной речи. / Л.С. Выготский. // Детская экспрессия. – 1996. Ч. 1. 51 с.

[7] Гвоздев А. Вопросы изучения детской речи. / А. Гвоздев. – М.: Выдавательство АПН РСФСР, 1961. 472 с.

[8] Жинкин Н.И. Механизмы речи. / Н.И. Жинкин. – М.: Выдавательство АПН РСФСР, 1958. 370 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Actual problems of speech therapy: overcoming speech disorders in children and adults. // Collection of scientific papers. – MGPI-M, 1980.

[2] Vinarskaya E.N. Early development of a child's speech and problems of defectology: The period of early development. / E.N. Vinarskaya. – M.: Education, 1987. 160 p.

[3] Volkova G.L. Psychological and speech therapy study of children with speech disorders. / G.L. Volkova. // Syme Publishing. – 1993.

[4] Vorobyov V.K. Methodology for the development of coherent speech in children with systemic speech impairment. / VC. Vorobiev. – M.: АКТ: Astrel: Transitkniga, 2006. 158 p.

[5] Vygotsky L.S. The main problems of modern defectology. / L.S. Vygotsky. // Problems of defectology. – M.: Education, 1994.145-173 p.

[6] Vygotsky L.S. Development of oral speech. / L.S. Vygotsky. // Children's expression. – 1996. Part 1. 51 s.

[7] Gvozdev A. Questions of studying children's speech. / A. Gvozdev. – М. : Issuance of APN RSFSR, 1961.472 p.

[8] Zhinkin N.I. Mechanisms of speech. / N.I. Zhinkin. – М.: Issuance of APN RSFSR, 1958. 370 p.

© Т.И. Данилюк, 2021

Поступила в редакцию 25.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Данилюк Т.И. Особенности коррекционной работы по развитию речи у детей с ОНР // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 84-89. URL: <https://ip-journal.ru/>